

МА ЯНЬ

студент, ф-т підготовки іностраних громадян, ХНАДУ.
Научный руководитель – **Безкоровайная Л.С.**, к.п.н., доц., каф. філології і
лінгводидактики, ф-т підготовки іностраних громадян, ХНАДУ.

ЗНАЙОМСТВО З МОВНИМ ЕТИКЕТОМ: ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ «ТИ» І «ВИ»

Російські і українські особові займенники **ти** і **ви** по ситуаціям вживання схожі з особовими займенниками китайської мови «ні» та «ніп». Але займенник китайської мови «ніп» на відміну від російського та українського **ви** не вживається при зверненні до двох і більше осіб. При цьому на сході Китаю взагалі не розрізняються займенники **ти** і **ви** (як форма ввічливості), також як і англійський особовий займенник **you**. Освоєння ситуацій вживання російською мовою форм **ти** і **ви** створює певні труднощі для китайських студентів.

Багатий за змістом матеріал для спостереження за ситуаціями вживання особових займенників **ти** і **ви** дає російська класична література. Так, наприклад, О.С. Пушкін у короткому вірші «Ты и Вы» майстерно скористався відмінністю цих форм звернення, при відображенні почуттів двох закоханих:

*Пустое **вы** сердечным **ты**
Она, обмолвись, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с неё нет силы;
И говорю ей: как **вы** милы!
И мыслю: как **тебя** люблю!*

У сучасній російській та українській мовних культурах особові займенники **ти** і **ви** несуть велике навантаження. Вони не тільки вказують на дійову особу, але й надають конкретну тональність спілкуванню, тобто роблять його у залежності від мети мовного контакту нейтральним, діловим, дружнім, інтимним або навіть навмисно грубим і нечемним. За кожним з них закріплені певні сфери людських контактів, і у цьому плані обидва займенника знаходяться під суворим соціальним контролем.

Ти – для неофіційного, фамільярного спілкування вдома, у колі родичів, друзів, однолітків, приятелів. **Ви** – в офіційній, святковій, а також нейтрально-повсякденній сферах спілкування, зокрема, на виробництві, в установі, на вулиці, в транспорті, в магазині. В російській мові є такі фразеологізми: **БЫТЬ**

на ты (на вы); называть на ты (на вы); переходит на ты (на вы); а також дієслова **тыкать, выкать.**

Елементарна ввічливість потребує поважного ставлення до будь-якої незнайомої людини. Іноді під час бурхливої розмови незнайомих осіб можна почути (російською мовою): «Какое вы имеете право мне **тыкать?**»

Правила вживання особових займенників **ти** і **ви** у російському і українському мовному етикеті на перший погляд прості і зрозумілі іноземним студентам. Але у деяких випадках вибір конкретного займенника виявляється складним. Щоб усунути можливі труднощі, слід визначити умови, від яких залежить цей вибір.

На нашу думку такими умовами є визначені нижче.

Перш за все слід враховувати, що вибір форми звернення залежить від віку співрозмовника. Звичайно, форма **ви** має адресою старішого за віком, а **ти** – молодшого учасника розмови. Але зараз як у російській, так і в українських родині діти частіше звертаються до батьків, старших братів та сестер на **ти**.

Другим важливим фактором є вибір форми звернення. Він залежить від офіційності/неофіційності обставин спілкування. Як російська, так і українська ділова сфера передбачають активне використання ввічливого **ви**. У сучасному діловому просторі України форма **ви** є універсальною і демократичною, вона забезпечує гуманізм та рівність сторін. У сфері освіти в системі вищої школи прийняте застосування займенника **ви**. Таке звернення є коректним та виправданим при спілкуванні не тільки виключно між викладачами, але й між викладачами та студентами, а також між самими студентами.

Третя умова вибору форми звернення залежить від емоціонального настрою співрозмовників. Перехід з **ти** на **ви** передбачає зміну тональності спілкування: офіційні стосунки змінюються на довірливі і більш дружні. В окремих випадках спілкування перехід на **ти** є наслідком роздратування, гніву, люті того, хто говорить. І, навпаки, перехід з **ти** на **ви** може свідчити про іронічне або жартівливе ставлення до співрозмовника. Подвійний перехід – з **ти** на **ви** та навпаки – може бути викликаний душевним збентеженням, суперечливістю почуттів або розпачем особи, яка говорить.

Четверта умова вибору **ти** або **ви** – залежність цих форм від стану та тривалості знайомства. На **ви** звичайно звертаються до незнайомої людини або особи, знайомство з якою тільки відбулося, на **ти** – до добре знайомої, близької людини. Молоді люди при знайомстві часто звертаються один до одного на **ви**. Швидкоплинне знайомство може не стати у подальшому тривалим спілкуванням, стосунки можуть не розвинутиися у дружні, що виключить і перехід на **ти**.

Традиційне російське привітання: **Здравствуйте!** завжди реалізується з застосуванням займенника **ви**, також як зі словосполученням з імперативами **разрешите, позвольте**. А слова: **Привет! Здорово!** застосовуються, найчастіше з формою **ти**.

У російській та українській мовах звернення до людини по батькові, звичайно, передбачає застосування займенника **ви**, а у випадку звернення тільки по імені – **ти**.

Мешканці КНР один до одного по батькові взагалі не звертаються, використовують при зверненні назву посади, професії, заняття, використовуючи при цьому словоформи, аналогічні російському та українському **ви**.

У сучасній мовній культурі значення особових займенників **ти** і **ви** є досить важливими. Вони дають можливість передати різні нюанси людських стосунків. Усвідомлення правил адекватного застосування особових займенників є необхідною умовою пізнання мовного етикету та входження через нього у новий культурний простір.

Література:

1. Гурулева Т.Л., Цюй Кунь Практический курс речевого общения на китайском языке: Учебник/ Т.Л.Гурулева, Цюй Кунь. – М.: ВКН. – 2016, 448 с.
2. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. – М., ГИХЛ. – 1960. Том 2, с. 207.
3. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., ВШ. – 1989, 159 с.

ЗНАЙОМСТВО З МОВНИМ ЕТИКЕТОМ: ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ «ТИ» І «ВИ»

У статті розкрито особливості функціонування в російській і українській мовах займенників «ти» і «ви» в межах реалізації тактики підвищення значимості співрозмовника. Описано умови, що впливають на вибір займенникових форм другої особи однини. Здійснено порівняльну характеристику номінацій, які супроводжують ти/Ви-звернення. З'ясовано значення переходів із ти-форми звернення на Ви-форму і навпаки. Показано зумовленість вибору займенникових форм типом ситуації, у якій відбувається здійснення маніпулятивного впливу.

Ключові слова: мовний етикет, вживання особових займенників «ти» і «ви», форма звернення, займенникові форми.

PECULIARITIES OF THE LANGUAGE ETIQUETTE: THE USE OF PERSONAL PRONOUN «YOU» IN SINGULAR AND PLURAL FORM

In the article function peculiarities of the pronoun «you» for the realization of the tactics of raising the value of the interlocutor in the manipulative positive strategy are outlined. Conditions which influence the choice of pronoun forms of the third person singular are described. Comparative characterization of nominations that follow «you-adress» is given. The meaning of transfer from formal into informal

kinds of «you-adress» and versa verse is clarified. Dependence of the choice of pronoun forms on the type of manipulative situation is demonstrated.

Key words: *language etiquette, use of personal pronoun «you» (singular and plural notions), addressing, pronoun forms.*